

[white paper: pedagogical]

Diamond Open Access

[waiting peer review]

Duas linguagens em um universo dos naturais estendidos contendo matemática e física

Colaboração Matemática Aberta¹

5 de Setembro de 2021

Resumo

Apresentamos, com objetivo pedagógico, duas linguagens e três estruturas matemáticas em um conjunto dos naturais estendidos.

palavras-chave: linguagem, estrutura, universo, lógica de primeira ordem

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/tg79b/download>

<https://zenodo.org/record/5458945>

Introdução

1. Este é um white paper pedagógico sobre *lógica de primeira ordem*.
2. Nosso propósito é discutir um resultado de [1] que está licenciado sob [2].
3. Usamos uma notação minimalista, preservando todas as informações matemáticas relevantes.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

Símbolos metalinguísticos

4. $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.
5. \equiv significa que as *strings* (cadeias de símbolos) em ambos os lados são idênticas.
6. $a, b \vdash c$ significa que c é deduzido a partir de a, b .

Duas linguagens

7. $\mathcal{L} = \{0, +, <\}$
8. $\mathcal{M} = \{0, +, >\}$
9. $0 :=$ símbolo constante
10. $+$ $:=$ símbolo de função binária
11. $<, >$ $:=$ símbolos de relação binária

Três estruturas e um universo

12. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} := \mathcal{L}$ -estruturas
13. $\mathfrak{M} := \mathcal{M}$ -estrutura
14. $A :=$ universo (conjunto)
15. $A = \mathbb{N} \cup \{\text{matemática, física}\}$
16. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
17. $a, b \in A$
18. $a <^{\mathfrak{A}} b :=$ a é menor do que b em \mathfrak{A}
19. $a +^{\mathfrak{B}} b :=$ soma $a + b$ em \mathfrak{B}

20. $0^{\mathfrak{M}} :=$ elemento 0 em \mathfrak{M}
21. Todos os símbolos das linguagens \mathcal{L} e \mathcal{M} têm as definições em suas respectivas estruturas.

Definições

22. A seguir definiremos as duas \mathcal{L} -estruturas (\mathfrak{A} e \mathfrak{B}) e uma \mathcal{M} -estrutura (\mathfrak{M}).
23. $\langle u, v \rangle :=$ par ordenado com $u, v \in A$.

\mathcal{L} -estrutura \mathfrak{A}

24. $A = \mathbb{N} \cup \{\text{matemática, física}\}$
25. $0^{\mathfrak{A}} = \text{física}$
26. $<^{\mathfrak{A}} = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$
27. Note que $<^{\mathfrak{A}}$ é a relação de igualdade.
28. $\forall a, b \in A : a +^{\mathfrak{A}} b = 0$
29. Em (28), 0 é o número natural zero.

Alguns resultados da \mathcal{L} -estrutura \mathfrak{A}

30. $1 +^{\mathfrak{A}} 2 = 0$
31. $3 +^{\mathfrak{A}} \text{matemática} = 0$
32. $4 +^{\mathfrak{A}} \text{física} = 0$
33. $\text{matemática} +^{\mathfrak{A}} \text{física} = 0$
34. $1 +^{\mathfrak{A}} 2 +^{\mathfrak{A}} 3 +^{\mathfrak{A}} \dots +^{\mathfrak{A}} \text{matemática} +^{\mathfrak{A}} \text{física} = 0$

35. É falso que matemática $<^{\mathfrak{A}}$ física.
36. É falso que física $<^{\mathfrak{A}}$ matemática.
37. Nenhum elemento de A é menor do que nenhum outro elemento de A em \mathfrak{A} devido a (26-27).
38. (26-27) \vdash (35-37), pois os elementos de A considerados são distintos.
39. (25) \vdash física $<^{\mathfrak{A}}$ $0^{\mathfrak{A}}$

\mathcal{L} -estrutura \mathfrak{B}

40. $A = \mathbb{N} \cup \{\text{matemática, física}\}$
41. $0^{\mathfrak{B}} = 0$
42. $<^{\mathfrak{B}} = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \text{ e } x < y\}$
43. Note que o símbolo $<$ que aparece à direita da igualdade (dentro das chaves) em (42) é a relação de ordem conhecida dos números naturais.
44. $a +^{\mathfrak{B}} b = \begin{cases} a + b, & \text{se } a, b \in \mathbb{N} \text{ (soma usual),} \\ 12, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

Alguns resultados da \mathcal{L} -estrutura \mathfrak{B}

45. $1 +^{\mathfrak{B}} 2 = 3$
46. $1 +^{\mathfrak{B}} \text{matemática} = 12$
47. $2 +^{\mathfrak{B}} \text{física} = 12$
48. $\text{matemática} +^{\mathfrak{B}} \text{física} = 12$
49. $1 <^{\mathfrak{B}} 2 <^{\mathfrak{B}} 3$, pois 1, 2 e 3 estão no conjunto $<^{\mathfrak{B}}$ em (42).

50. $\text{matemática} <^{\mathfrak{B}} 0$ é falso porque o elemento matemática não está no conjunto $<^{\mathfrak{B}}$ em (42).

51. $\text{física} <^{\mathfrak{B}} 0$ é falso porque o elemento física não está no conjunto $<^{\mathfrak{B}}$ em (42).

\mathcal{M} -estrutura \mathfrak{M}

52. $\mathcal{M} = \{0, +, >\}$

53. $A = \mathbb{N} \cup \{\text{matemática}, \text{física}\}$

54. $0^{\mathfrak{M}} = 0$

55. $>^{\mathfrak{M}} = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \text{ e } x > y\} \cup$
 $\{\langle x, y \rangle \mid x \in \{\text{matemática}, \text{física}\} \text{ e } y \in \mathbb{N}\} \cup$
 $\{\langle \text{matemática}, \text{física} \rangle\}$

56. $a +^{\mathfrak{M}} b = \begin{cases} b, & \text{se } a >^{\mathfrak{M}} b, \\ a, & \text{caso contrário.} \end{cases}$

Alguns resultados da \mathcal{M} -estrutura \mathfrak{M}

57. De (56), vemos que a soma em \mathfrak{M} entre dois naturais iguais é o próprio natural e a soma entre dois naturais diferentes resulta no menor natural.

58. De (56), vemos, também, que a soma em \mathfrak{M} entre qualquer número natural e matemática resulta em matemática (o mesmo vale para física).

59. $1 +^{\mathfrak{M}} 1 = 1$

60. $2 +^{\mathfrak{M}} 2 = 2$

61. $2 +^{\mathfrak{M}} 3 = 3 +^{\mathfrak{M}} 2 = 2$

62. $5 +^{\mathfrak{M}}$ matemática = 5

63. $6 +^{\mathfrak{M}}$ física = 6

64. $1 +^{\mathfrak{M}} 2 +^{\mathfrak{M}} 3 +^{\mathfrak{M}} \dots +^{\mathfrak{M}}$ matemática = 1

65. $1 +^{\mathfrak{M}} 2 +^{\mathfrak{M}} 3 +^{\mathfrak{M}} \dots +^{\mathfrak{M}}$ física = 1

66. matemática $+^{\mathfrak{M}}$ física = física

67. física $+^{\mathfrak{M}}$ matemática = física

68. Portanto,

matemática $>^{\mathfrak{M}}$ física $>^{\mathfrak{M}}$... $>^{\mathfrak{M}}$ 3 $>^{\mathfrak{M}}$ 2 $>^{\mathfrak{M}}$ 1 $>^{\mathfrak{M}}$ 0

Considerações Finais

69. *Tente, invente, crie uma estrutura matemática diferente!*

70. (69) é uma paráfrase em alusão ao *slogan* do ano de 1992.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [3]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

O autor concorda com [4].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/tg79b>

<https://zenodo.org/record/5458945>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [2]

Referências

- [1] Leary, Christopher C., and Lars Kristiansen. *A friendly introduction to mathematical logic*, 2nd edition, 2015.
<https://knightscholar.geneseo.edu/geneseo-authors/6>
- [2] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [3] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [4] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo (autor principal, mplobo@uft.edu.br)^{1,2}
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Aberta (UAb, Portugal)